

BOBLARNING MA'NOLARI

Eschanov Usman Qutlimuratovich

Muhammad ibn Ahmad Al-Beruniy nomidagi o'rta maxsus islom bilim yurti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8435132>

Annotatsiya: Mazkur maqolada sulosiy mazid boblarning ma'nosiga ko'ra tasnifi ko'rib chiqildi. Arab tilidagi fe'l boblarning ma'nolari o'zbek tilidagi nisbat qo'shimchalari bilan taqqoslandi. Ta'diyat, mutova'at, mushorakat, talab va mubolag'a boblarining ma'nolariga izoh berildi.

Kalit so'zlar: Sulosiy mazid boblarni, ta'diyat, mutova'at, mushorakat, talab, mubolag'a.

Arab tilidagi boblar ifodalagan ma'nolar o'zbek tilidagi fe'llarning nisbat kategoriyasi (=xossasi) ifodalagan ma'nolarga to'g'ri keladi. Arab va o'zbek tillarini qiyosiy o'rganish uchun, keling avval o'zbek tilidagi fe'l nisbatlari haqida ozgina tushinchaga ega bo'lib olsak.

O'zbek tilida fe'l nisbatlari

Ta'rifi: Bajaruvchining harakat va holat jarayonida qay darajada ishtirok etishini ifodalaydigan fe'l shakllari fe'l nisbatlari deyiladi.

O'zbek tilida fe'l nisbatlari quyidagi turlarga ajratiladi:

1. Aniq nisbat
2. Majhul nisbat
3. Orttirma nisbat
4. O'zlik nisbat
5. Birgalik nisbat

1. Aniq nisbat. Ish-harakatning ma'lum bir shaxs yoki predmet tomonidan bajarilishini bildirgan fe'l shakli aniq nisbat deyiladi. Ya'ni aniq nisbatdagi fe'lning bajaruvchisi aniq bo'ladi.

Aniq nisbatdagi fe'llarning maxsus qo'shimchalari mavjud emas. M: o'qidi, kelyapti, bormoqchi.

2. Majhul nisbat. Ish-harakatning bajaruvchisi noaniqligini ifodalagan fe'l shakli majhul nisbat deyiladi.

O'zbek tilida majhul nisbat *-n, -in, -l, -il* qo'shimchalari orqali hosil qilinadi.

3. Orttirma nisbat. Bajaruvchining ta'siri bilan boshqa bir shaxs yoki narsa tomonidan bajarilgan harakat holatni bildiruvchi fe'l shakli orttirma nisbat deyiladi.

Ushbu nisbatni hosil qiluvchi qo'shimchalar boshqa nisbat qo'shimchalarining miqdoridan ancha ko'p. Ular quyidagilar:

Qo'shimchasi	Misol
1) -t, -it;	O'qit
2) -giz (-kiz, -qiz, -g'iz);	Yurgiz, ketkiz, turg'iz,
3) -gaz (-kaz, -qaz);	Ko'rgaz, o'tkaz, tutqaz
4) -ir, -ar, -iz;	Uchir, chiqar, tomiz, emiz
5) -dir, -tir;	Yozdir, keltir
6) -sat (ko'rmoq fe'luga qo'shilganda)	Ko'rsat

4. O'zlik nisbat. Ish-harakatning boshqa buyumga o'tmay, bajaruvchining o'zida qolganini bildirgan fe'l shakli o'zlik nisbat deyiladi.

O'zlik nisbat odatda o'timli fe'llarga -n, -in, -l, -il qo'shimchalarini qo'shish orqali hosil qilinadi. M: tarandi, kiyindi.

Ko'rinadiki o'zbek tilida o'zlik nisbat va majhul nisbat qo'shimchalari bir xil, lekin ma'noda farq qiladi. Taqqoslang:

O'zlik nisbat	Majhul nisbat
Yo'lbars o'z o'ljasiga <u>tashlandi</u> . (ish-h. bajaruvchisi ma'lum)	O'rtaga bir qancha masalalar <u>tashlandi</u> . (ish-h. bajaruvchisi noma'lum)

O'zlik nisbatdagi fe'lni aniq his qilish uchun oldiga "o'zi" soz'ini keltirib ko'rish mumkin.

5. Birgalik nisbat. Ish-harakatning ikki yoki undan ortiq shaxslar tomonidan birgalikda bajarilganini ifodalagan fe'l shakli birgalik nisbat deyiladi.

Birgalik nisbat fe'lga -sh, -ish qo'shimchasini qo'shish orqali hosil qilinadi. M: O'qituvchi va talabalar sayohatga chiqishdi.

Arab tilidagi fe'l boblarining ma'nolari o'zbek tilidagi nisbat qo'shimchalari bilan taqqoslaganda:

O'zbek tilida	Misollar	Vazni	Bob
Orttirma nisbat (-dir/-tirmoq) F+(1. -dir/-tirmoq; 2. qilmoq)	أَفْطَعُ (uzdirmoq)	أَفْعَلَّ	1
Orttirma nisbat (-dir/-tirmoq) F+(1. -dir/-tirmoq; 2. qilmoq)	فَطَّعَ (uzdirmoq)	فَعَّلَ	2
O'zlik nisbat (-l, -il, -n, -in) O'zi + F (-l, -il, -n, -in)	تَفَطَّعَ (uzilmoq)	تَفَعَّلَ	3
O'zlik nisbat (-l, -il, -n, -in) O'z-o'zidan + F (-l, -il, -n, -in)	أَنْفَطَّعَ (uzilmoq)	أَنْفَعَّلَ	4
Birgalik nisbat (-sh, -ish) O'zaro + F (-sh, -ish)	فَطَّعَ (uzishmoq)	فَاعَلَ	5
Birgalik nisbat (-sh, -ish) O'zaro + F (-sh, -ish)	تَفَطَّعَ (uzishmoq)	تَفَاعَلَ	6
(Qilib olmoq)	أَفْطَعَ (uzib olmoq)	أَفْتَعَلَ	7
(-armoq, -lashmoq)	أَحْمَرَ (qizarmoq)	أَفْعَلَ	8
-armoq, -lashmoq	[أَحْمَرَ] (qizarmoq)	أَفْعَالٌ	9
-ni istamoq/ so'ramoq	أَسْتَفْطَعُ (uzishni istamoq)	أَسْتَفْعَلُ	10
	[أَحْدُوْبٌ] ()	أَفْعُوْعَلٌ	11
	[أَجْلُوْرٌ] ()	أَفْعُوْعَلٌ	12
Rubo'iy boblar			
Orttirma nisbat (-dir, -tir)	أَخْلَقَ (sirpantirmoq)	فَعَّلَ	I
O'zlik nisbat (-l, -il, -n, -in)	تَخْلَقُ (sirpanmoq)	تَفَعَّلَ	II
	أَبْرَشَقُ	أَفْعَلَّ	III
	أَطْمَأَنَ	أَفْعَلَّ	IV

Eslatma: Albatta boblarining bu ma'nolari eng ko'p ishlatiladigan, umumiy ma'nolari. Boblarining bundan boshqa bir qancha ma'nolari ham bor.

Sulosiy mazid boblarining ma'nosiga ko'ra tasnifi

Odatda sarf kitoblarida sulosiy mazid fe'llari mujarrad fe'llarga necha harf ziyoda bo'lishiga ko'ra tasnif qilinadi. Mantiqiy jihatdan bu to'g'ri uslub. Boblarning yasashini talabalar tez o'rganib olishadi, lekin hozirgi kundagi asosiy muammo boblarning yasashini emas, balki ular ifodalagan ma'nolarni tushinish talabalarga ko'proq qiyinchilik tug'dirmoqda.

Ko'pincha Sulosiy mazid boblarning ma'nolarini tushinish va ularni yodlash talabalarga qiyinchilik tug'diradi. Shu sababli biz sulosiy mazid boblarni ifodalagan ma'nolariga ko'ra qayta tasnif qilishga qaror qildik. Bu uslub boblarning ifodalagan ma'nolarini tez tushinishga va boblarni bir-biriga qiyoslab o'rganishga yordam beradi.

Sulosiy mazid fe'llar ifodalagan ma'nosiga ko'ra quyidagicha tasnif qilinadi:

N ^o	Bobning nomi	Vazni	Izoh
1	Ta'diyat boblari	أَفْعَل	Lozim fe'lni muta'addiy fe'lga aylantirib, Qisqa muddatli, tugallangan ish-harakatni ifodalaydi.
		فَعَل	Lozim fe'lni muta'addiy fe'lga aylantirib, Davomiy-takroriy ish-harakatni ifodalaydi.
2	Mutova'at boblari	اِنْفَعَل	Muta'addiy fe'lni lozimga aylantiradi.
		اِفْتَعَل	Muta'addiy fe'lni lozimga aylantiradi.
		تَفَعَّل	Muta'addiy fe'lni lozimga aylantiradi.
3	Mushorakat boblari	فَاعِل	Ikki kishining bir-biriga aynan bir xil ish-harakat bajarishini ifodalaydi.
		تَفَاعَل	Ikki kishining bir-biriga aynan bir xil ish-harakat bajarishini ifodalaydi.
4	Talab bobi	اِسْتَفْعَل	
5	Mubolag'a boblari	اِفْعَل	Kuchaytirish, bo'rttirishni ifodalaydi
		اِفْعَال	O'ta kuchaytirish, o'ta bo'rttirishni ifodalaydi.
		اِفْعُوْعَل	Kuchaytirish, bo'rttirishni ifodalaydi
		اَفْعُوْل	O'ta kuchaytirish, o'ta bo'rttirishni ifodalaydi.

Sulosiy mazid fe'llarni o'rganishda asosiy e'tiborni boblarning ma'nolarga qaratish lozim bo'ladi. Chuni sulosiy mujarrad fe'llarda o'rgangan asosiy sarf qoidalari sulosiy mazidda ham amal qiladi. O'rganuvchi uchun asosiy yangilik, va arab tilidan foydalanish jarayonida doimiy ehtiyoj tushadigan ilm bu boblarning ma'nolari hisoblanadi.

References:

1. Qur'oni Karim.
2. Abdulqayyam Hikmatov "Arab tili sarf darsligi" (*morfologiya*) kitobi (pdf formatda).
3. Abdurrahmon Ibn Ismoil Ibn Umar Al-Hojitarxoniy. "Sarf, Nahv Muallimi" T.: G'ofur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2018.
4. Ahmad Hodiy Maqsudiy "ISTIFTOH" (Ochilishni talab etmoq) Arab tili sarf fanidan darslik Nashrga tayyorlovchi: Anvar Ahmad Toshkent-2009. (pdf formatda).
5. Ahmad Hodiy Maqsudiy. "Istiftoh". – Kazan. 1906.
6. Akmalxon Toshqandiy. "Tafsili Akmalii", Toshkent. 1912.
7. Arab tili Hadichai Kubro (pdf formatda).

8. Do'stmuhammad Nasriddin Bodariy. "Mukammal sarf darsligi" T.: "Movarounnahr", 2008.
9. E. Talabov. «Arab tili darsligi». Toshkent. 1993.
10. Hamidullo Muhammadshukur. "Boshlang'ich sarf darsligi" T.: 2008.
11. Hifnabek Nasif va boshqalar (tarjimon A. Hikmatov). «Arab tili darslari». Toshkent. 2005 y.
12. Ibodulloh Ahrorov. "Taysirus sarf" (Yengil va oson sarf), Samarqand, "Imom Buxoriy xalqaro markazi", 2017.
13. M.Hasanov. M. Abzalova. «Arab tili darslari». Toshkent. 2004 y.
14. Ma'naviy meros xazinamizdan BIDON (*Arab tili sarf fanidan darslik*) Tarjimon: Abdulg'affor Musahhah: Anvar Ahmad Toshkent 2012-yil.
15. Moulana Ebrahim Muhammad. "From the treasures of Arabic Morphology". South Africa, 2006. (pdf formatda).
16. Mualliflar jamoasi. "Al-Javohir – arabcha-o'zbekcha va o'zbekcha-arabcha – onlayn lug'at".
17. Mualliflar jamoasi. "Al-Qomus arabcha-o'zbekcha lug'at". Toshkent. "G'afur G'ulom nashriyot-matbaa ijodiy uyi", 2018.
18. O.Nosirov va boshqalar. "An-Na'im arabcha-o'zbekcha lug'at". T.: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti. 2003.
19. Rahmatulloh Rasuljon o'g'li. "Janoh ut-tolib". T.: Movarounnahr 2006.
20. Sun'tulloh Bekpo'lat "Sarf ush-shomil" *Arab tili sarf fanidan darslik* Toshkent 2009. (pdf formatda).
21. Sunnatulloh Bekpo'lat. "Mabdaus sarf" (Sarf asoslari), Qarshi. "Nasaf", 2008.
22. Б.З.Халидов "Учебник Арабского языка" (pdf formatda).
23. С.А. Кузьмин "Учебник Арабского языка" *Для первого года обучения* Москва Издательская фирма "Восточная литература" РАН 2001 (pdf formatda) .
24. Шамсуддин Баҳоуддинов "Сарф сабақлығы" (қорақалпоқ тилида) T.: "Movarounnahr", 2012.
1. www.muslim.uz (O'zbekiston musulmonlari idorasi).
2. www.arabic.uz.